

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ – УСПЕХ ЗНАНИЙ

Турсаотов Али Эшмунинович

ТГПУ, кафедра «Физическое воспитание и спорт», доцент и.о.

Хабибуллаева Дилрабо

ТГПУ, студент 3 курса физической культуры

Нигматуллаева Робия

ТГПУ, студент 3 курса физической культуры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10686210>

Ключевые слова: педагогическая практика, педагогические кадры, моральные качества, профессиональный опыт, знания, квалификация.

Аннотация. В статье рассмотрены педагогические условия систематизации непрерывной педагогической практики студентов физического воспитания, обучающихся на уровне бакалавриата.

Key words: teaching practice, teaching staff, moral qualities, professional experience, knowledge, qualifications

Annotation. The article discusses the pedagogical conditions for systematizing the continuous teaching practice of physical education students studying at the undergraduate level.

Tayanch so‘zlar: pedagogik amaliyot, pedagog kadrlar, axloqiy fazilatlar, kasbiy tajriba, bilim, malaka

Annotatsiya. Maqolada bakalavriat bosqichida tahsil olayotgan jismoniy tarbiya yo‘nalishi talabalarining uzluksiz ta‘lim amaliyotini tizimlashtirishning pedagogik shartlari ko‘rib chiqiladi.

«Повышение качества образования – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана». Поэтому нам следует продолжить начатые нами реформы в этой сфере, ходить в образовательные учреждения, больше общаться с учителями и тренерами, совместно решать поднятые ими вопросы по повышению качества воспитательной работы.¹

Реформы, реализуемые в социально-экономической, политико-духовной и культурной сферах в нашей республике, требуют коренного обновления и развития системы образования и подготовки кадров. Поэтому, развивая систему образования на уровне современных требований и на основе накопленного опыта, воспитание подрастающего молодого поколения вполне зрелых и высокоморальных людей, активно

¹Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана 20.12.2022.

участвующих в жизни общества, является одним из приоритетных направлений нашего государства.

Принимаются последовательные меры по популяризации физического воспитания и спорта в нашей стране, созданию необходимых условий и инфраструктуры для пропаганды здорового образа жизни среди населения, особенно среди молодежи, а также обеспечения должного участия страны на международных спортивных аренах. Это находит свое отражение в реформах по развитию спортивной сферы в Республике Узбекистан. Также большое значение придается разделу «Развитие социальной сферы», стратегии действий на 2017-2021 годы, определяющей механизм и стратегические направления независимого пути Республики Узбекистан к развитию народного образования. Обеспечить реализацию указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы государственного управления в сфере физического воспитания и спорта и совершенствованию системы регулярного физического воспитания и спорта школьников и студентов путем отбора талантливой молодежи. Проводятся практические работы по комплектованию и формированию резерва национальных сборных команд по спорту.

Министерству высшего образования, науки и инноваций, Министерству дошкольного и школьного образования, в целях повышения качества образования в высших учебных заведениях, готовящих педагогические кадры, обеспечить обучающихся в форме дневной формы обучения. На 2 - 4 курсе — еженедельные учебные занятия для студентов второго этапа проводятся в порядке «4+2», в том числе 4 дня занятий в высшем учебном заведении, 2 дня в порядке практики в дошкольном и среднем образовательном учреждении.²

Необходимо развивать систему физического воспитания на додипломном уровне вузов и структуру непрерывной педагогической практики. Использовать новые современные педагогические технологии, готовить специалистов высокого уровня и научно обосновывать их деятельность в процессе педагогической практики. Это, в свою очередь, требует анализа системы педагогической практики, разработки новой системы организации педагогической практики и научного обоснования. На основе реализации указанных требований, становится необходимой,

² Указ Президента Республики Узбекистан от 21 июня 2022 года. УП-289

разработка структурной системы физического воспитания и модели подготовки специалистов в процессе непрерывной педагогической практики на уровне бакалавриата.

В статье рассмотрены педагогические условия систематизации непрерывной педагогической практики студентов физического воспитания, обучающихся на уровне бакалавриата. Педагогическая технология реализации модели систематизации непрерывной педагогической практики, возрастающая потребность в разработке информации по программному обеспечению. Методическое обеспечение систематизации непрерывной педагогической практики.

Уже сейчас Узбекистан обладает огромным научным и духовным потенциалом, достигнуты успехи во всех сферах образования. Развитие интеллектуальных сил в Узбекистане признано мировой общественностью.

Сфера физического воспитания и спорта является важным фактором физического и морального совершенствования человека. Спорт укрепляет волю, прививает человеку стремление двигаться вперед к своей цели, уверенность в победе, гордость и гордость за достижения, которые распространят славу своей Родины на весь мир и поднимутся на высоту в результате победы.

Воспитывать молодежь на основе идеалов национальной независимости, несомненно, означает воспитание физически и духовно зрелой личности, формирование здорового образа жизни. Формирование у молодежи активного взгляда на жизнь, воспитание нравственных качеств, идей добра и доброжелательности должно быть приоритетом использования средств, форм и методов физического воспитания и спорта.

Принцип преемственности является основным принципом определения конкретных представлений о педагогической практике в физическом воспитании и спорте и подготовке к ней студентов. Поэтому теорию и практику следует рассматривать как разные уровни человеческой деятельности. Социальная практика – это высший уровень деятельности, направленный на непосредственное формирование природы, общества и конкретного человека. Теория в философском смысле, есть лишь отражение существования в сознании. Она не может ничего изменить в мире без помощи педагогической деятельности.

Основная задача теоретической деятельности — обслуживать педагогическую деятельность, снабжать ее программами, которые ее стимулируют и направляют.

Непрерывная педагогическая практика должна быть совместима с практической, педагогической деятельностью студентов, как деятельностью каждого по обучению молодого поколения социальному и профессиональному опыту, знаниям, умениям, способам взаимоотношений. Однако большинству программ стажировок не хватает такого понимания. Такая ситуация снижает эффективность и целенаправленность самого образовательного процесса.

Реализация потенциала педагогического мастерства как основной цели практики вносит ясность в работу руководителей практики и студентов. В процессе практики, студенты углубляют свои знания по учебным предметам, учатся принимать теоретические идеи педагогики и психологии в обучении и воспитании студентов, развивают педагогические навыки и умения, а также имеют профессиональную деятельность, которая должна быть организована таким образом, чтобы развивать личные качества и особенности.

Таким образом, успешная реализация знаний студентов в период непрерывной педагогической практики предполагает, во-первых, запоминание ранее полученных знаний, необходимых для решения практических задач, а во-вторых, их интеграцию.

Использованная литература:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана 20.12.2022.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 21 июня 2022 года. УП-289
3. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. – М.: Высш. шк., 2004. – 512 с.
4. Турсаотов А.Э. (2023). Узлуксиз педагогик амалиётни тизимлаштириш малакали жисмоний маданият мутахассиси тайёрлаш жиҳатлари. PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI, 3(1), 59-62.
5. Tursaotov A.E. (2023). General characteristics of the organization of continuous pedagogical experimental work. В philosophy, 20.
6. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. Молодой ученый, (10), 379-380.

7. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In Педагогика: традиции и инновации (pp. 183-185).
8. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. Science and Innovation, 1(8), 1259-1262.
9. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 103.
10. Рустамов, Л. Х., & Умматов, Н. Р. (2013). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 59.
11. RUSTAMOV, L. PEDAGOGİK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.

